

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. G'aybiev A.A., Djurabekova A.T. BOLALAR VA O'SMIRLARDA DIABETIK POLINEVROPATIYANI DAVOLASH FONIDA NEYROTROFIK OMIL VA FAKTORLARI.....	6
2. Пўлатов С.С., Рўзиев Ф.Ф., Икрамова Ф.А., Уроков Р.А. ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА КЕЧИШИДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДИАБЕТ АСОРАТЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	10
3. Ниёзов Ш.Т., Джурабекова А.Т. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ.....	16
4. Куранбаева С.Р., Акрамова Д.Т., Хакимов С.Ш., Каландарова С.Х. РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	22
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергенов Н.Ю., Нуржонов А.Б., Ходжанова Т.Р. ПОСТКОВИДНАЯ АСТЕНИЯ И СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – ОДНО ЛИ И ТОЖЕ?.....	25
6. Хайдарова Д.К., Кудратова Ш.Р. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН ВСЛЕДСТВИЕ НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ COVID-19.....	30
7. Вахабова Н.М. СТРУКТУРА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА ОСТРЫХ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	36
8. Киличев И.А., Матмуродов Р.Ж., Мирзаева Н.С., Рахимов А.Э. ЕНГИЛ БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ.....	39
9. Уринов М.Б., Тулаев М.Ж. АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ.....	44
10. Ходжиева Д.Т., Исмоилова Н.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ МИСТЕНИЕЙ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.....	48
11. Ходжиева Д.Т., Худойназаров Ҳ.С., Исмоилова Ш.С. ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	52
12. Якубов Ж. Б., Хасанов Х. А., Алиходжаева Г. А., Хужаназаров И. Э., Джуманиязов М. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	57
13. Эшқувватов Г.Э., Кариев Г.М., Якубов Ж.Б., Асадуллаев У.М., Тухтамуродов Ж.А., Ходжиметов Д.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПИТАЮЩИХ СОСУДОВ ПРИ ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	62
14. Каландарова С.Х., Мурагов Ф.Х., Юсупова Д.Ю. ЭПИЛЕПСИЯ И СОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	66
15. Хайдаров Н.К., Абдуллаева М.Б., Турсунова М.О., Ядгарова Л.Б., Актамова М.У. РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАНЗИТОРНО-ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У СОТРУДНИКОВ МВД.....	69
16. Ходжаева Н.А. СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	74

УДК: 616.379-008.08/85-031.053

G'aybiev Akmaljon Axmadjonovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Djurabekova Aziza Taxirovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BOLALAR VA O'SMIRLARDA DIABETIK POLINEVROPATIYANI DAVOLASH FONIDA NEYROTROFIK OMIL VA FAKTORLARI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759381>

ANNOTATSIYA

Bolalar va o'smirlarda diabetik polinevropatiyaning aniq klinik belgilarining yo'qligi, jarayonning asimptomatik rivojlanishi, kattalar aholisi bilan solishtirganda, ushbu muammo bilan shug'ullanadigan shifokorlar orasida katta qiziqish uyg'otadi. Tadqiqot ishida siliar neyrotrofik omilining laboratoriya ko'rsatkichlari prognostik belgi sifatida davolashdan oldin va keyin, qo'shimcha davo sifatida taklif qilingan usul an'anaviy dorilar bilan birgalikda ishlatilgan. Tadqiqot natijalari diagnostika va davolash usullaridan foydalanish samaradorligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar. Bolalar va o'smirlar, diabetik polinevropatiya, neyrotrofik omil, davolash

Гайбиев Аймалжон Ахмаджонович
Самаркандский государственный
медицинский университет
Джурабекова Азиза Тахировна
Самаркандский государственный
медицинский университет

ИЗМЕНЕНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИЕЙ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ

АННОТАЦИЯ

Отсутствие четких клинических признаков диабетической полиневропатии, у детей и подростков, бессимптомность прогрессирования процесса, по сравнению со взрослым населением, вызывает большой интерес среди медиков занимающихся данной проблемой. В работе исследования использовали лабораторные показатели цилиарного и мозгового нейротрофического фактора, в качестве прогностического маркера, до и после лечения, препаратами, предложенными в качестве дополнительной терапии к основному традиционному лечению. Результаты проведенного исследования показали эффективность использования методов диагностики и лечения.

Ключевые слова. Дети и подростки, диабетическая полиневропатия, нейротрофический фактор, лечение

Gaybiev Akmaljon Axmadjonovich
Samarkand State Medical University
Djurabekova Aziza Takhirovna
Samarkand State Medical University

CHANGES IN NEUROTROPHIC FACTOR IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIABETIC POLYNEUROPATHY DURING THERAPY

ANNOTATION

The absence of clear clinical signs of diabetic polyneuropathy in children and adolescents, the asymptomatic progression of the process, compared with the adult population, is of great interest among physicians dealing with this problem. In the work of the study, laboratory indicators of ciliary and brain-derived neurotrophic factor were used as a prognostic marker, before and after treatment, with drugs proposed as an additional therapy to the main traditional treatment. The results of the study showed the effectiveness of the use of diagnostic and treatment methods.

Keywords. Children and adolescents, diabetic polyneuropathy, neurotrophic factor, treatment

Diabetik neyropatiya (DN) - periferik nervlarning demyelinatsiyasi bilan xarakterlanuvchi, progressiya bilan kechadigan nerv tolalarining zararlanishidir (1, 3). Bolalik va o'smirlik davrida DN ga bo'lgan katta qiziqishning bir necha sabablari bor, birinchi navbatda, muammo haqida ma'lumot yo'qligi bilan bog'liq, chunki ilgari ushbu toifadagi

bemorlarda bunday asorat bo'lishi mumkin emas deb ishonilgan, keyinchalik kechki asoratlar aniqlangan. Bolalikda DN ni o'rganish ham qiziqarli, chunki asoratning patogenezi to'liq ochib berilmagan, kasallanishning tarqalishi bo'yicha aniq raqamlar yo'q, kasallikning dastlabki bosqichlarida diagnostik belgilarning murakkablik va

yo'qligidir (2, 4). Bundan tashqari, kattalar populyatsiyasiga nisbatan klinik belgilarning kamligi, kasallikning asemptomatik rivojlanishi ko'pincha o'z vaqtida tashxis qo'yishni qiyinlashtiradi (5, 7). Bularning barchasi birgalikda davolanishga to'g'ri va yagona yondashuvga imkon bermaydi. Shu sababli bolalar va o'smirlarda DN ning dolzarbligi aniq bo'lib qoladi va diabet fonida periferik asab tizimining zararlanish mexanizmini kengroq o'rganish, muammoni chuqur diagnostika qilish va keyingi asoslash uchun ustuvor vazifa bo'lib qoladi.

Maqsad: Bolalar va o'smirlarda diabetik nevropatiyalarning davolashni optimallashtirish.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqot 5 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan diabetik nevropatiya bilan og'rigan 91 nafar bola va o'smirmni qamrab oldi. Ulardan 41 tasi kasallikning subklinik shakli (DNS), 50 tasi klinik shakl (DNK) bo'lgan bolalar. Klinik belgilari bo'yicha: senso-motor polinevropatiya (SMN) 42 bola, radikulopatiya (R) 24 bola, plexonopatiya (P) 10 bola, periferik mononevropatiya (PM) 15 bola. Barcha bemorlar kompleks tekshiruv (klinik va nevrologik tekshiruv, funktsional shkalalar, ENMG, neyrotrofik omillar bo'yicha laboratoriya ma'lumotlari) asosida taklif qilingan patogenetik davolash samaradorligini o'rganish uchun guruhlariga bo'lingan. Davolashning samaradorligini kuzatish jarayoni 6 oyni tashkil etdi, chunki diabetik nevropatiya jarayonining o'zi asosiy kasallikning davomiyligiga bog'liq. Tekshiruvdan o'tgan bemorlarni davolash ota-onalarning roziligi bilan, davolash usullarining ma'nosi haqida ota-onalar bilan qo'shimcha suhbatni hisobga olgan holda amalga oshirildi, ota-onalarga tavsiya etilgan terapiyani tanlash imkoniyati berildi. Natijada, uchta guruh tuzildi, ulardan biri qo'shimcha davolash usulisiz faqat ambulatoriya uchun bayonnomada ko'rsatilgan ko'rsatkichlar bo'yicha nazorat qilindi, bunday bolalar va o'smirlar (3-guruh) tekshirilgan 91 nafardan 23 tasi bo'ldi. 2-guruh (33 ta) bemorlar dori-darmon bilan birgalikda magnetoterapiya oldi (BTL 5000 2014, Germaniya), har 2 oyda 10 seans, jami 3 kurs davolandi. Bioven, G sinf immunoglobulinlari, Bioven mono 5-7 kun davomida kuniga 0,4 g / kg, har 3 oyda faqat 2

kurs (Bosenko V.I. va boshq. Odessa milliy tibbiyot universitetining oldingi tadqiqotlarini hisobga olgan holda). 1-guruhdagi (35 ta) bolalar 2-guruh olgan muolajalar bilan birgalikda immunomodulyatsion muolajalar oldi (rus hamkasblari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar asosida), immunomodulyatsidan azatioprin 1mg / kg boshlang'ich dozada, 13 yoshdan oshgan o'smirlar, preparat kuniga 2 mg / kg gacha qilindi, 1,5 oydan keyin doza oshirildi. Qabul qilish muddati 6 oygacha. Glikemiya darajasi har kuni nazorat qilinadi (alohida glyukometrlarda natija qayd etilgan). Kuzatish davri (6 oy) tugagach, bemorlar qayta tekshirildi. Statistik ma'lumotlar individual kompyuterda standart talab mezonlari bilan qayta ishlandi.

Tadqiqot natijalari. Dastlabki tekshiruv ma'lumotlariga ko'ra diabetik nevropatiyaning asosiy belgisi og'riq edi. Og'riq o'zining sifati va miqdori bo'yicha o'ziga xos bo'lgan turli xil alomatlar, uyquchanlik, paresteziya, yonish hissi bilan harakterlandi. Davolanishdan oldin va tavsiya etilgan davolanishdan keyin statistik hisob-kitoblarga ko'ra ballarda sezilarli farq aniqlandi. Shunday qilib, shikoyatlar bo'yicha davolanishdan oldin va davolanishdan keyin ballarning tabiati yaxshilanish tomon sezilarli farq bor: davolashdan oldin 2,6±2,3, 6 oydan keyin 1-guruhda 0,3±1,3; 2-guruhda 0,4±1,6; 3-guruhda (nazorat) 2,1±2,0 (p=0,03). So'rov guruhlarida TSS so'rovnomasidagi o'zgarishlar 1-guruhda sezilarli pasayish aniqlandi; davolashdan oldin TSS o'rtacha 6,8±8,0; 1-guruhda davolanishdan keyin 2,24±2,0 gacha kamaydi; 2-guruhda 2,7±2,5; 3-guruhda 4,3±5,5 (p=0,02). NDS shkalasi bo'yicha bemorlarda davolanishdan keyingi holat bilan solishtirilgan dastlabki ma'lumotlar, davolanishdan oldin o'rtacha 4,8±3,2, 1-guruhda davolashdan keyin 3,7±1,5; 2-guruhda 4,0±1,9; 3-nazorat guruhida (guruhlar soni bo'yicha) 4,6±2,6 ga kamaydi (p=0,7). NDS shkalasi (harorat, taktil va tebranish) bo'yicha parallel ravishda o'tkazilgan sezgi simptomlari bo'yicha natijalarni baholash sezilarli pasayishlarga ega (1-jadval). Boshida ko'rsatkichlar o'rtacha 6,0±1,5 ni tashkil etdi, 1-guruhda davolanishdan keyin 2,5±2,0 gacha kamaydi; 2-guruhda 3,2±2,0; 3-guruhda 4,5±2,5 (p=0,005).

1-jadval

DN da davolashdan oldin va keyin klinik simptomlarni tahlil qilish

Ko'rsatkichlar	1 guruh		2 guruh		3 guruh	
	davogacha	Davodan keyin	davogacha	Davodan keyin	davogacha	Davodan keyin
paresteziya	100,0±0,0	9,9±1,5	100,0±0,0	15,3±3,5	100,0±0,0	90,0±0,5
Og'riq	100,0±0,0	12,0±3,3	100,0±0,0	16,0±3,0	100,0±0,0	58,5±9,1
Qizish	45,3±2,1	3,3±1,2	49,8±4,6	16,8±4,0	49,9±4,2	40,0±3,9
Uyqusizlik	49,0±9,0	10,0±1,8	49,9±8,7	13,4±2,6	49,9±9,0	40,0±8,9
Sezuvchanlikni buzulishi						
Harorat	90,6±5,1	33,3±5,1	93,3±4,6	43,3±5,5	99,1±1,2	56,7±9,0
Taktilni	90,0±5,5	35,5±3,1	93,5±3,5	37,5±3,5	93,5±3,1	150,0±9,0
Vibratsiyali	90,0±4,5	50,5±3,5	91,0±4,7	55,3±3,0	91,5±4,0	73,3±6,1
Harakat buzulishi						
Distal qism mushak atrofiyasi	66,0±6,6	36,6±6,2	67,6±6,8	40,7±6,3	66,8±7,6	49,9±6,6
Proksimal qism	9,9±3,9	3,9±1,5	10,0±5,5	6,0±4,0	10,2±3,9	98,0±5,5
Reflekslar susayishi yoki yo'qolishi						
Tibialis	86,7±6,0	60,0±5,4	87,2±6,0	57,0±5,5	87,0±6,0	87,0±5,0
Peroneus	84,5±5,9	59,8±5,1	85,0±5,6	59,9±6,0	86,0±6,0	84,9±5,8
Tizza	10,0±5,0	6,9±4,8	10,0±5,0	6,5±4,0	10,9±5,0	8,3±5,0
Biceps	39,8±3,3	29,9±3,0	40,0±6,8	29,9±3,9	40,3±6,9	37,0±5,7
Triceps	30,0±1,5	13,0±2,5	30,2±2,0	14,0±2,0	32,0±2,0	28,0±2,2
Vegetativ o'zgarish						
Oyoq distal qismida teri quruqlashishi	8,9±4,9	1,9±3,9	9,1±5,0	3,8±3,3	9,9±5,9	8,0±5,0

Elektroneyromiografiyaning dinamik parametrlari natijalari uchta guruhda o'rganishda ularning xilma-xilligi, nervlarning turli klinik guruhlari soni bo'yicha qiyinchilik tug'dirdi; shu munosabat bilan

n.tibiabis eng ko'p uchraydigan bo'lib chiqdi, shunga asoslanib, ular tadqiqotda ushbu nerv tolalarining tarqalish tezligiga asoslangan. Shunday qilib, davolashdan oldin o'rtacha ko'rsatkichlar 32,6±2,0 m / s

ni tashkil etdi va davolashdan keyin o'tkazuvchanlik tezligining ortishi kuzatildi, 1-guruhda 42,2±3,2 m/s, 2-guruhda 40,1±3,0 m/s, 3-guruhda 33,9±2,9 (p=0,033) ichida biroz yaxshilanish saqlanib qoldi. Davolashdan oldin M-javobning amplitudasi bo'yicha yaxshilanish ham qayd etildi, bu 1-guruhda davolashdan keyin 6,4±2,9 ni tashkil etdi (p=0,033). Davolashdan oldin SRV dinamikasidagi ko'rsatkichlarga

kelsak, o'rtacha ko'rsatkichlar davolashdan keyin 1-guruhda 35,9NDS±7,3 m/s, 2-guruhda 34,1±6,5 m/s; 3-guruhda mos ravishda 32,93±5,8 m/s (p=0,033) tashkil etdi. Shunday qilib, asosiy guruhlarda, ayniqsa 1-guruhda eng yaxshi dinamikaning aniq tasviri paydo bo'ladi, bu erda bemorlarga magnetoterapiya + aziotioprin (2-jadval).

2-jadval

Shikoyatlar, klinik belgilar bo'yicha DN ni davolashdan oldin va keyingi ko'rsatkichlar

Ko'rsatkichlar	1 guruh		2 guruh		3 guruh	
	Davogacha	Davodan keyin	Davogacha	Davodan keyin	Davogacha	Davodan keyin
Shikoyatlari: og'riq, uyqusizlik, qizish, paresteziya	2,6±2,3	0,3±1,3	2,7±2,5	0,4±1,6	2,3±2,0	2,1±2,0
TSS	6,8±8,0	2,24±2,0	6,8±8,1	2,7±2,56	6,8±8,0	4,3±5,5
NDS	4,8±3,2	3,7±1,5	4,7±3,0	4,0±1,9	4,8±3,3	4,6±2,6
Sezgirlik	6,0±1,5	2,5±2,0	6,0±1,7	3,2±2,0	6,0±1,7	4,5±2,5

3-jadval

Davolanishdan oldin va keyin dinamikada tekshirilgan bemorlarda ENMG ko'rsatkichlari (m/s)

Ko'rsatkichlar	1 guruh		2 guruh		3 guruh		P
	Davogacha	Davodan keyin	Davogacha	Davodan keyin	Davogacha	Davodan keyin	
ЭНМГ	32,6±2,0	42,2±3,2	33,0±2,0	40,1±3,0	32,9±1,9	33,9±2,9	0,033
M-javob	6,4±2,9	8,9±4,0	6,5±3,0	7,0±3,8	6,4±2,5	6,8±3,0	0,033
CPB	31,72±1,0	35,9±7,3	32,0±1,0	34,1±6,5	31,8±1,0	32,93±5,8	0,033

Laboratoriya tadqiqotlari bolalar va o'smirlarda diabetik neyropatiya dinamikasining ahamiyati haqida etarlicha keng fikr yuritdi, va shunga qaramay ko'proq bashorat qiluvchi belgilar sifatida ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ko'rsatkichlar mavjud. Masalan, siliar neyrotrofik omil (CF), uning normal sonlardan kamayishi qandli diabet asoratining og'irligini, ya'ni diabetik neyropatiyani ko'rsatadi. Adabiyotda CF xolinerjik neyronlarni trofik omili sifatida ko'rib chiqish uchun ishlatiladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, boshlang'ich CF qiymatlari past raqamlarga ega bo'lib, DN ning klinik belgilarini

tasdiqlaydi, o'rtacha 5,3 pg / ml gacha. Davolash fonida siliar neyrotrofik omil darajasida statistik jihatdan sezilarli o'sish kuzatiladi. Bundan tashqari, 1-guruhda ko'rsatkichlar dastlabki ko'rsatkichlardan ikki baravar yuqori raqamlarga ko'tarildi va standart qiymatlarga yaqinlashdi, o'rtacha 11,5 pg / ml (odatda 12,2 pg / ml). 2-guruhda bu ko'rsatkich mos ravishda bir yarim marta oshdi va 7,5 pg / ml ga teng. 3-guruhdagi CF tahlilida ko'rsatkichlar deyarli o'zgarmadi, bu erda qo'shimcha davolash amalga oshirilmadi, bu 5,0 pg / ml (p = 0,01) ni tashkil etdi.

4-jadval

Davolashdan oldin va keyin guruhlarda siliar neyrotrofik omil parametrlari (pg / ml)

Ko'rsatkichlar	1 guruh		2 guruh		3 guruh		P
	Davogacha	Davodan keyin	Davogacha	Davodan keyin	Davogacha	Davodan keyin	
Siliar neyrotrofik faktor (CF)	=5,3	=11,5	=5,3	=7,5	=5,3	=5,0	0,01

Ushbu ko'rsatkichlar aziotioprin va bioven preparatlarini to'g'ri qo'llash to'g'risidagi taklifni tasdiqladi, bu neyrotrop mexanizmning ta'sirini DM davomiyligidan, glyukozalangan gemoglobin darajasidan, subklinikdan qat'i nazar, DN bilan DIP qo'shilishi bilan magnetoterapiyadan foydalanishni ko'rsatadi. Shu sababli qo'shimcha davolanishni olmagan bemorlar siliar neyrotrofik omil kontsentratsiyasida dastlabki ko'rsatkichlardan sezilarli o'zgarishlar topilmadi.

XULOSA

1. Bolalar va o'smirlardagi diabetik neyropatiya klinik sindromlarning o'ziga xos xususiyati sifatida qayd etiladi, ularning eng

keng tarqalgani senso-motor polinevopatiyadir; Klinik va nevrologik belgilar orasida og'riq sindromi asosiysi, sezgi ko'rsatkichlarining pasayishi buzilishning dastlabki belgisi sifatida aniqlandi, uning og'irligi qandli diabetning davomiyligiga, glyukozalangan gemoglobin darajasiga va irsiy moyillikka bog'liq.

2. Diabetik neyropatiya bilan og'riq bolalar va o'smirlarga o'tkazilgan klinik diagnostik tadqiqotlarni hisobga olgan holda, aziotioprin preparati magnetoterapiya bilan birgalikda ishlatilishi klinik, instrumental, laboratoriya ko'rsatkichlarga ko'ra eng yaxshi natijalarni ko'rsatdi.

ADABIYOTLAR

1. Аветисов С.Э., Черненкова Н.А., Сурнина З.В., Ахмеджанова Л.Т., Фокина А.С., Строков И.А. Диагностика диабетической полинейропатии на основе исследования нервных волокон роговицы // Точка зрения. Восток - Запад. № 3 2020, с. 16-18
2. Баклейчева М.О. Беспалова О.Н., Иващенко Т.Э. Роль экспрессии HLA I класса (G, E и C) в ранних репродуктивных потерях // Акушерство и гинекология. – 2020. – Т. 2. – С. 30–36. DOI: 10.18565/aig.2020.2.30-36

3. Погребнова Ю.Ю. Оптимизация диагностики и прогнозирование течения идиопатических воспалительных демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы // Дис. ...к.м.н., Ростов-на-Дону 2021, 215 с.
4. Черненкова Н.А. Возможности диагностики диабетической полинейропатии на основе исследования нервных волокон роговицы // Дис. ...к.м.н., Москва – 2021, 105 с.
5. Amodio G., Gregori S. HLA-G genotype/expression/disease association studies: success, hurdles, and perspectives // *Frontiers in Immunology*. – 2020. – Vol.11. – P.1178. DOI: 10.3389/fimmu.2020.01178
6. Boiko, A. Prevalence and Incidence of Multiple Sclerosis in Russian Federation: 30 Years of Studies / A. Boiko, M. Melnikov // *Brain Sci*. – 2020. – Vol. 10., №5 – P. 305.
7. Persson G., Jørgensen N., Nilsson L.L., et al. A role for both HLA-F and HLA-G in reproduction and during pregnancy? // *Human immunology*. – 2020. – Vol.81, № 4. – P. 127-133. DOI: 10.1016/j.humimm.2019.09.006
8. Djurabekova A.T., Fatullaeva D.S., Shaimatov R.U., Gaibiev A.A. The nature of cognitive changes and quality of life in patients with diabetes mellitus, taking into account the therapy // *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2022, 12(2): 93-95, DOI: 10.5923/j.ajmms.20221202.05

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000